

Metafora pada Haiku Karya Masaoka Shiki

Mahdiah Luqyana

luqyanamahdiah@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berisi pemaknaan metafora dalam sebuah haiku karya Masaoka Shiki. Haiku adalah puisi pendek tradisional Jepang. Awalnya, haiku merupakan satu kesatuan dari sebuah syair Renga/Tanka, namun saat Jepang memasuki Zaman Meiji haiku mulai dibuat terpisah dari syair Renga/Tanka. Pelopor berdirinya haiku yang terpisah dari kesatuan syair tersebut adalah Masaoka Shiki.

Pemaknaan dalam haiku ini diperoleh melalui analisis metafora. Analisis metafora digunakan untuk memaknai kiasan-kiasan tersirat yang ada dalam haiku ini. Dengan menggunakan analisis metafora diharapkan haiku ini dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Hasil analisis menunjukkan bahwa haiku yang diteliti ini menunjukkan unsur musim gugur karena ditemukan adanya penanda musim gugur, yakni buah kaki. Haiku ini juga menunjukkan bahwa Masaoka Shiki menulisnya ketika ia sedang dalam perjalanan dan berhenti di depan kuil Houryuji lalu menyadari bahwa musim gugur telah tiba.

Kata kunci: Haiku, Masaoka Shiki, Kigo, Musim Gugur.

PENDAHULUAN

Haiku (俳句) adalah puisi Jepang yang memiliki 17 silabel (suku kata). Haiku awalnya merupakan sebuah Hokku (発句) atau sajak pembuka dari rangkaian sajak-sajak yang disebut Haikai no Renga (俳諧の連歌). Hokku mencerminkan rasa dan nuansa yang ada dalam keseluruhan isi sajak. Haiku dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada rantai sajak yang lebih panjang (Ayu, 2009: 3).

Penyair-penyair besar sejak Zaman Edo memegang peranan besar dalam perkembangan Haiku modern. Di abad ke-17, Matsuo Basho, Yosa Buson, dan Kobayashi Issya yang merupakan para penyair haikai mengusung konsep penulisan hokku tanpa menyertakan sajak lanjutannya. Hal ini karena hokku dianggap lebih ringkas dan bagus dibanding dengan kesatuan haikai yang panjang. Masaoka Shiki adalah penyair yang pertama kali mempopulerkan istilah Haiku pada abad ke-19. ia berhasil memperkenalkan teori dalam menulis haiku yaitu “Shasei” (sketsa dari alam) yang lebih mengarah kepada realitas dalam menulis haiku, yang membuat gabungan antara prinsip kehidupan dengan momen sesaat dalam kehidupan manusia yang diapresiasi dalam tiga baris haiku (Rifki, 2012: 5).

Haiku memiliki ciri khas adanya penanda musim di dalamnya. Penanda musim pada haiku dapat ditulis secara eksplisit maupun implisit. Penggunaan kata sebagai penanda musim ini disebut sebagai kigo (季語). Penulisan haiku erat kaitannya dengan alam, waktu, dan kondisi penulis saat menuliskan haikunya. Penulisan Haiku dibagi menjadi tiga baris. Baris pertama terdiri dari 5 silabel yang disebut ‘shougo’ atau ‘kamigo’ (上五), baris kedua terdiri dari 7 silabel atau yang disebut Nakashichi (中七), dan baris ketiga terdiri dari 5 silabel, ‘shimogo’ (下五).

PEMBAHASAN

柿くえば

鐘 なるなり

法隆寺

Kaki kueba

Kane ga naru nari

Hou ryuu ji

Saat menyantap buah Kaki

(terdengar) Lonceng berdentang

Kuil Houryuu

Menurut Knowless dan Moon dalam Saifudin (2018: 100), menganalisis makna metafora adalah dengan menganalisis komponen metafora yang didasarkan pada tiga hal, yaitu metafora, makna, dan kaitan antara keduanya.

1. Konteks :kaki kueba
Metafora :kaki
Makna :buah kaki, *Japanese persimmon*
Koneksi :buah kaki berbentuk seperti buah kesemek namun tidak ada putih-putih diluarnya (tidak ada bedaknya). Warnanya oranye seperti buah jeruk dan dalamnya sedikit kecoklatan. Buah Kaki di Jepang berbuah saat musim gugur.
2. Konteks :kane ga naku nari
Metafora :kane naku
Makna :lonceng berbunyi
Koneksi :saat itu Shiki mendengar suara lonceng. Di Jepang, suara lonceng dari sebuah kuil digunakan untuk menandai waktu atau untuk berkumpulnya para biksu. Dalam haiku ini suara lonceng tersebut terdengar

3. Konteks :Houryuji
Metafora :Houryuji
Makna :Kuil Houryuji
Koneksi :Houryuji terletak di Kota Ikaruga, Prefektur Nara. Saat mendengar lonceng kuil berbunyi, Shiki sedang berada di dekat kuil Houryuji karena suara dari kuil itu terdengar olehnya.

Secara keseluruhan, haiku ini menggambarkan Masaoka Shiki yang sedang berhenti sejenak untuk menikmati buah *kaki* (sejenis buah kesemek Jepang) di depan kuil Houryu lalu mendengar suara lonceng berdentang dari dalam kuil Houryu hingga menyadari bahwa musim gugur telah tiba. Penanda musim gugur dalam haiku ini yaitu matangnya buah Kaki. Haiku Masaoka Shiki ini pertama kali muncul dalam koran Hainan pada 8 November 1896 atau pada tahun Meiji ke-28. Jika dilihat dari bulan terbitnya, maka dapat diperkirakan Haiku ini dibuat saat musim gugur.

Sekitar dua bulan sebelum haiku karya Masaoka Shiki ini di tebitkan di koran Hainan, pada tanggal 6 September 1896 haiku karya Natsume Sooseki juga diterbitkan di koran yang sama. Setiap baris dalam kedua haiku ini memiliki pola akhir yang sama. Baris pertama di akhiri dengan pola “ba”, baris kedua diakhiri dengan pola “nari”, dan baris ketiga sama-sama menunjukkan sebuah nama kuil. dilihat dari latar belakang tersebut, ada kemungkinan bahwa Masaoka Shiki membuat haiku ini sebagai balasan dari haiku Natsume Sooseki sekaligus sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Natsume Sooseki karena sudah bersedia memberinya tumpangan saat di Matsuyama dan memberinya bekal untuk perjalanannya kembali ke Tokyo.

KESIMPULAN

Haiku yang diteliti kali ini memiliki *kigo* musim gugur dengan adanya penanda kata ‘Kaki’ yakni salah satu jenis buah di Jepang yang dapat ditemui di saat musim gugur. Sedangkan maksud dari lonceng berbunyi dan kuil Houryu

dapat diartikan bahwa saat menulis haiku ini Masaoka Shiki yang sedang dalam perjalanan menuju Tokyo sedang beristirahat sejenak di depan kuil Houryuu lalu mendengar suara lonceng yang berdentang dari dalamnya. Namun, melihat adanya kesamaan pola haiku Masaoka Shiki dengan haiku Natsume Sooseki yang diterbitkan dua bulan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa haiku karya Masaoka Shiki ini merupakan balasan untuk haiku karya Natsume Sooseki.

DAFTAR PUSTAKA

Bethony, R. W. (2016, January 22). *Haiku/Hokku*. Retrieved from Renungan Kebudayaan: <http://tondokseko.blogspot.com/2016/01/haiku-hokku.html>

Nelasari, E. (2012, October). Retrieved from Amizu cuap cuap: <https://aimizumizu.blogspot.com/2012/10/haiku-dan-haikai.html>

Saifudin, A. (2012, September). *METAFORA DALAM LIRIK LAGU KOKORO NO TOMO KARYA ITSUWA MAYUMI*. Retrieved from Jurnal LITE: <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/lite/article/view/1354/1019>

yamada. (2019, may 03). *masaoka*. Retrieved from 日本の歴史の面白さを紹介！日本史はくぶつかん: <https://nihonshimuseum.com/masaokashiki-haiku/>

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺. (n.d.). Retrieved from <http://www1.kcn.ne.jp/~zubat/houryuuji/kakikueba>